

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Ismoyilova Zilola

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

TASHBEH SAN'ATINING MAZMUN-MOHİYATI VA UNING TURLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2024/DEKABR